

USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PREVENÇÃO E NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS

1 | O QUE É A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA MEDICINA?

A Inteligência Artificial (IA) na saúde emprega técnicas, como o "machine learning", para não só analisar grandes volumes de dados clínicos, mas também auxiliar na tomada de decisões com alta precisão.

2 | APLICAÇÕES DA IA NA PREVENÇÃO

- **Predição de risco:** identifica pessoas com maior probabilidade de desenvolver doenças.
- **Monitoramento contínuo:** analisa sinais vitais em tempo real por meio de wearables.
- **Detecção precoce de doenças:** prevê complicações clínicas como a sepse.
- **Prevenção de DCNT's:** acompanha hábitos e gera recomendações personalizadas.

3 | APLICAÇÕES DA IA NO DIAGNÓSTICO

- **Oncologia:** detecção precoce de câncer colorretal e de mama.
- **Radiologia:** interpretação avançada de imagens.
- **Cardiologia:** predição de cardiopatias e análise precisa de ECG.
- **Neurologia:** diagnóstico precoce de Alzheimer, Parkinson e AVC.
- **Oftalmologia:** triagem precisa da retinopatia diabética.
- **Psiquiatria:** identificação de riscos e análise de neuroimagens.
- **Medicina intensiva:** detecção precoce de sepse.

4 | BENEFÍCIOS DO USO DE IA

- Maior acurácia diagnóstica.
- Redução de erros.
- Tratamentos personalizados.
- Fluxos clínicos mais rápidos.
- Melhora do prognóstico.

USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PREVENÇÃO E NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS

5 | DESAFIOS DO USO DE IA NA MEDICINA

- Questões éticas.
- Infraestrutura tecnológica limitada.

6 | IMPACTOS SOCIAIS DO USO DE IA NA SAÚDE

- Redução da mortalidade.
- Qualidade de vida ampliada.

7 | IMPACTOS ECONÔMICOS DA IA NA SAÚDE

- Redução de custos hospitalares.
- Otimização de recursos.
- Estímulo à inovação em saúde digital.

8 | CONCLUSÃO

A IA aprimora a prevenção e o diagnóstico de doenças ao oferecer análises rápidas e precisas que são capazes de identificar riscos antes que os sintomas apareçam. Ademais, sua aplicação reduz erros e fortalece a tomada de decisões clínicas. Apesar de desafios, como as questões éticas, a IA se consolida como ferramenta indispensável, pois complementa o trabalho de médicos e eleva a qualidade do cuidado em saúde.

9 | REFERÊNCIAS

MORAES, Joel Junior de et al. Impacto da tecnologia de inteligência artificial na medicina diagnóstica. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 9, n. 7, p. 1303-1316, jul. 2023.

Gabriel Madall Caixeta Guimarães¹
João Vitor Oliveira Tavares¹
Juliana Lilis da Silva²
Natália de Fátima Gonçalves Amâncio²

¹ Discentes do Curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM)

² Docentes do Curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM)

DOI: 10.5281/zenodo.17819269

Dezembro de 2025